

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович, Сеитова Зухра Пиржановна УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ.....	4
2. Хусанова Хайринисо Тайировна АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙИ ҲИМОЯЛАШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА: ИЛҒОР МОДЕЛЛАР ВА АМАЛИЁТ.....	11
3. Alikariev Nuriddin COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PRODUCTIVITY IMPROVEMENTS.....	21
4. Латипова Нодира Мухторжановна, Алексеева Виктория Сергеевна РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	31
5. Сабирова Умида Фархадовна, Нажмиддинова Гулноза Умаровна МЕДИЙНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК НОВЫЙ ТИП СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА.....	46
6. Бердимуратов Марат Есемуратович ЁШЛАРНИ МЕҲНАТ БОЗОРИГА МОСЛАШТИРИШ НАЗАРИЯСИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	55
7. Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI.....	65
8. Каюмов Кахрамон Нозимжонович ШАҲАРЛАРНИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ ВА ТАРИХИЙ ХРОНОЛОГИЯСИ....	72
9. Дўланбаева Ойгул Аслбек кизи ЁШ ИЖОДКОРЛАРНИ ИЖТИМОЙИ ГУРУҲ СИФАТИДА ТАВСИФЛАШ БЕЛГИЛАРИ.....	82
10. Navruzov Oybek Egamqulovich YOSHLARDA TA’LIM QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL MADANIY OMILLARNING IJTIMOIU JIHATLARI.....	90
11. Рашидова Шахноза Баходировна ХОДИМЛАР МЕҲНАТИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	98
12. Тилябаева Шахноза Тожиддиновна МИЛЛИЙ ДИАСПОРАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ТАҲЛИЛИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

O‘zbekiston Milliy universiteti doktoranti, s.f.f.d. (PhD), dotsent

e-mail: g_dziyanmuratova@nuu.uz

ELEKTORAL XULQ-ATVORGА RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6717970>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada elektoral sotsiologiya doirasidagi elektoral xulq-atvorning mumtoz nazariyalaridan biri bo‘lgan ratsional-instrumental yondashuvning shakllanishi, taraqqiy etishi yoritilgan hamda ushbu yondashuv asosidagi tadqiqotlar tahlil qilingan. Elektoral xulq-atvorga ratsional-instrumental yondashuv E. Dauns, M. Fiorina, S. Lipset, M. Lyuis-Bek va boshqa tadqiqotlarida o‘z ifodasini topganligi ta’kidlangan.

Ratsional tanlov nazariyasini nazariy va uslubiy jihatdan asoslashda E. Dauns o‘zining "Demokratiyaning iqtisodiy nazariyasi" kitobi bilan ulkan hissa qo‘shganligi qayd etilgan. M. Fiorina esa o‘zining «retrospektiv ovoz berish nazariyasi»da egotsentrik va sotsiotrop ovoz berish shakllarini ajratganligi ko‘rsatib o‘tilgan. Lyuis-Bek saylovchilar xulqini tadqiq etishda uch xil o‘zgaruvchilarni ajratib ko‘rsatganligi qayd etilgan: «retrospektiv», «perspektiv» va «affektiv». Ratsional-instrumental nazariya eng ko‘p tanqidga uchragan nazariya bo‘lsa-da, boshqa tomondan ko‘pchilik tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, aynan u fuqarolarning saylovlardagi xulqini yaxshi aks ettiri to‘g‘risidagi xulosalar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: elektoral xulq-atvor, ratsional-instrumental yondashuv, iqtisodiy ovoz berish, retrospektiv ovoz berish, perspektiv ovoz berish, egotsentrik ovoz berish, sotsiotrop ovoz berish, «bo‘lingan ovoz berish», «muammoli ovoz berish».

Джиянмуратова Гульноз Шербутаевна

Национальный университет Узбекистана, д.ф.с.н. (PhD), доцент

e-mail: g_dziyanmuratova@nuu.uz

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РАЦИОНАЛЬНО- ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПОДХОДА К ЭЛЕКТОРАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается становление и развитие рационально-инструментального подхода, одной из классических теорий электорального поведения в области электоральной социологии, и анализируются исследования, основанные на этом подходе. Выявлено, что рационально-инструментальный подход к электоральному поведению отразилось в исследованиях Э. Даунса, М. Фиорины, С. Липсета, М. Льюис-Бека и др.

Отмечается, что большой вклад в теоретико-методологическое обоснование теории рационального выбора внес Э. Даунс своей книгой «Экономическая теория демократии». Также отмечается, что М. Фиорина в своей «ретроспективной теории голосования» различает эгоцентрическое и социотропное голосование. Выявлено, что Льюис-Бек различает три переменные в исследованиях поведения избирателей: ретроспективную, перспективную и аффективную. Подведен итог, что в то время как рационально-инструментальная теория является наиболее критикуемой теорией, с другой стороны, большинство исследователей считают, что именно она лучше всего отражает поведение граждан на выборах.

Ключевые слова: электоральное поведение, рационально-инструментальный подход, экономическое голосование, ретроспективное голосование, перспективное голосование, эгоцентрическое голосование, социотропное голосование, «разделенное голосование», «проблемное голосование».

Dziyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

National university of Uzbekistan, PhD, Associate Professor

e-mail: g_dziyanmuratova@nuu.uz

HISTORY OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE RATIONAL-INSTRUMENTAL APPROACH TO ELECTORAL BEHAVIOR

ANNOTATION

This article describes the formation and development of the rational-instrumental approach, one of the classical theories of electoral behavior in the field of electoral sociology, and analyzes studies based on this approach. It was revealed that the rational-instrumental approach to electoral behavior was reflected in the studies of E. Downs, M. Fiorina, S. Lipset, M. Lewis-Beck and others.

It is noted that E. Downes made a great contribution to the theoretical and methodological substantiation of the theory of rational choice with his book "The Economic Theory of Democracy". It is also noted that M. Fiorina in his "retrospective theory of voting" distinguishes between egocentric and sociotropic voting. It is revealed that Lewis-Beck distinguishes three variables in the study of voter behavior: retrospective, prospective and affective. It is summed up that while the rational-instrumental theory is the most criticized theory, on the other hand, most researchers believe that it best reflects the behavior of citizens in elections.

Keywords: electoral behavior, rational-instrumental approach, economic voting, retrospective voting, prospective voting, egocentric voting, sociotropic voting, "split voting", "problem voting".

XX асрнинг иккинчи ярми электорал социологиянинг ривожланишида электорал хулқ-атворнинг учта асосий назариялари: социологик, социал-психологик ва рационал-инструментал назариялар шаклланиши билан муҳим ўрин тутди. Улардан социологик ва социал-психологик ёндашувда сайловчилар хулқ-атвори экспрессив хусусиятга эга, яъни биринчисидан сайловчининг социал мавқеи ва ижтимоий мансублиги, иккинчисидан эса сиёсий партия билан идентиклиги белгиловчи омил саналади. Рационал-инструментал назарияда эса сайловчи хулқ-атвори рационал аҳамият касб этиб, унда сайловчилар танловини белгиловчи омил сифатида саъй-ҳаракатларни минималлаштириш билан бир қаторда фойдани максималлаштиришга йўналтирилганлик намоён бўлади.

Электорал хулқ-атворнинг рационал-инструментал назарияси тарафдорлари прагматик ҳисоблашга асосланган рационал мотивлар электорал хулқнинг асоси эканлигидан келиб чиқади. Рационал хулқ-атвор тадқиқотларда сайловчилар танловида ҳар бир сайловчи томонидан субъектив қабул қилинадиган имтиёзларни максимал даражада оширишга ва ҳаракатни минималлаштиришга қаратилган. Ушбу назарияга кўра электорат сиёсий нуктаи назардан ўз қизиқишларини максимал, юқори даражада онгли равишда амалга оширишга интилади.

Рационал танлов назарияси М.Лавернинг “Хусусий эҳтиёжлар сиёсати” асарида ўз ифодасини топади [1, 33-34]. Унга кўра сиёсий дунё фақат индивидлар ва уларнинг мақсадларидан иборат, дея фикрлаш керак. Индивидлар ҳар доим ўз иқтисодий имкониятларини яхшилашга ҳаракат қиладилар.

Уильям Рикер бошчилигидаги Рочестер университети тадқиқотчилари ижобий сиёсий назария ёки рационал танлов назарияси асосидаги жамоавий қарорлар қабул қилиш моделларини яратишга уринган. Шунинг учун рационал танлов назарияси авваламбор «Рочестер мактаби» номи билан аталади.

Рационал-инструментал ёндашув 1950-йилларда шаклланган. Унинг пайдо бўлиши замонавий иқтисодий таҳлил усулларини сиёсатда қўллаш натижаси эди. Унинг шаклланиши йўлидаги муҳим босқич К. Эрроунинг "Ижтимоий танлов ва шахсий қадриятлар" (1951) китоби бўлди. Ўн йил ўтгач, Ж. Бьюкенен ва Г. Таллок ҳозирда дунёга машҳур Виржиния Public choice – жамоатчилик танлови мактабини яратдилар.

Рационал танлов назариясини назарий ва услубий жиҳатдан асослашда Э. Даунс ўзининг "Демократиянинг иқтисодий назарияси" (1957) китоби билан улкан ҳисса қўшди. Назариянинг асосий кўзга кўринган вакиллари сифатида Энтони Даунс ва Морис Фиоринани олиш мумкин.

Бугунги кунда сиёсий хулқ-атвори ушбу назария нуқтаи назаридан ўрганиш бўйича етакчи марказ Чикаго мактаби бўлиб, унинг асосий вакиллари М. Олсон ва Ж. Стиглер ҳисобланади.

Рационал танлов назарияси тарафдорлари томонидан таклиф қилинган хулқ-атвор модели инсон мустақил, фаол сиёсий актор сифатида ҳаракат қилишини назарда тутди. У одамнинг хулқ-атвори табиатини, унинг оптимал ҳаракат алгоритминини танлашини ҳисобга олган ҳолда, хатти-ҳаракатларга "ичкаридан" қараш имконини беради. Ҳатто Аристотель ҳам инсон хатти-ҳаракатининг белгилловчи хусусияти сифатида ҳар бир кишининг актор учун нима яхши ва нима зарурлиги тўғрисида тўғри мулоҳаза юритишидан бошлаб, нарсалар қандайлиги ҳақидаги мулоҳазалар билан тўлдирилиб, амалий ҳаракат-танловга ўтиш қобилиятини англаган. Амалий рационалликнинг бу қадимий концепциясини рационал танловнинг замонавий моделларининг пешқадами сифатида кўриш мумкин. Аристотель учун ўз гипотезасининг заиф томонлари аниқ эди: энг катта яхшиликни баҳолашнинг мумкин бўлган нисбийлиги ва энг яхши ҳукмнинг "сабаб самарасизлиги". У қуйидаги қўшимчалар киритиш орқали уларни энгиб ўтишга ҳаракат қилди: биринчидан, амалий рационаллик таълим ва тарбияни талаб қилади (яъни, у шахс томонидан маълум миқдордаги тажрибани назарда тутди); иккинчидан, тўғри ҳукм ҳар доим ҳам тегишли ҳаракатни амалга ошириш учун зарур ва етарли шартдан узоқдир ва бу ҳолатнинг манбаи индивидуал сифат – номувофиқлик, акразиядир.

Шундай қилиб, ҳатто Аристотель одамларнинг хатти-ҳаракати уларнинг интилишлари ва маълум бир вазиятда исталган нарсага эришишнинг мумкин бўлган йўллари ҳақидаги рационал ғоялари (эътиқодлари) нинг биргаликдаги таъсири билан белгиланади деган асосий тахминни шакллантирди. XX асрнинг ўрталарида сиёсатда рационал танлов назарияси тарафдорлари Стагиритнинг умумий фалсафий тамойилларини қуйидаги услубий постулатлар билан тўлдиришди:

- услубий индивидуализм, яъни ижтимоий ва сиёсий тузилмалар, сиёсат ва умуман жамият шахс учун иккинчи даражали эканлигини тан олиш;
- шахснинг эгоизми, яъни унинг ўз фойдасини максимал даражада ошириш истаги (одам ўзини эгоист каби тутиши шарт эмас, лекин у ўзини альтруист каби тутса ҳам, бу усул унга бошқалардан кўра кўпроқ фойда келтиради);
- шахсларнинг ўз афзалликларини максимал фойдасига мувофиқ тартибга солиш қобилияти (индивидуал натижани максимал даражада оширишга интилади, шу билан бирга ҳаражатларни минималлаштиришга ҳаракат қилади);
- фаолият алмашинуви: шахснинг жамиятдаги хатти-ҳаракати маълум институционал шароитларда амалга оширилади (индивидлар институтларга унчалик мослашмайди, балки

уларни ўз манфаатларига мувофиқ ўзгартиришга ҳаракат қилади).

Электорал хулқ-атворга келсак, бу шуни англатадики, сайловчиларнинг танлови барча ижобий ва салбий оқибатларни "тортишиш" орқали индивидуал қарор қабул қилиш соҳасида ётади. Танлов объектлари бозорда товарларнинг ўхшаши сифатида сайловчи ("атомлаштирилган шахс") олдида пайдо бўлади. Тадқиқотчиларнинг фикрича, шахсларнинг сиёсий хоҳиш-истаклари анча барқарор ва соф индивидуалдир. Сиёсатнинг "бозор" тушунчаси мана шундай шаклланади: сайловчиларни истеъмолчиларга, сиёсий партиялар ва раҳбарлар тадбиркорларга ўхшаб, овозлар эвазига кенг кўламли хизматлар ва солиқларни камайтиради; сиёсий ташвиқот тижорат рекламасига айлантиради; давлат идоралари давлат фирмалари сифатида қаралади, уларнинг мавжудлиги уларнинг фаолияти натижасида олинган сиёсий ёрдамни сақлаш ҳаражатларини қоплайдими ёки йўқлигига боғлиқ. Шундай қилиб, бутун сиёсий тизим талаб ва таклифнинг улкан бозори сифатида қаралади.

Ушбу назариянинг асосий тамойиллари сифатида қуйидагиларни олиш мумкин:

- 1) сайловчилар ва сиёсий партиялар томонидан қабул қилинган барча қарорлар оқилона, яъни ўз манфаатларини қондиришга асосланган ва ҳаракатларнинг фойдали томонини ошириш принципига таянади;
- 2) демократик сиёсий тизим сайловчилар ва сиёсий партиялар томонидан қабул қилинадиган қарорлар оқибатлари бўйича башоратларни қўллаб-қувватлайдиган келишувни тахмин қилади, яъни уларнинг агентлари – сайловчилар, партиялар ва ҳукумат – ўз ҳаракатлари учун жавобгардир, бу эса уларга турли сайловлар натижалари тўғрисида башорат қилиш имконини беради;
- 3) демократик тизим юқорида кўрсатилган келишувчанликка қарамай, турли хил вариантларни кўриб чиқишда жуда муҳим бўлган ноаниқлик даражасини таъминлайди.

Инструментал ёндашувнинг назарий асосчиси Ж.Шумпетердир, у «Капитализм, социализм ва демократия» асарида унинг асосларини баён этган. У сайлов сиёсати ҳамда товарлар ва хизматлар бозори ўртасида ўхшашликларни келтириб чиқарди. Таклиф сиёсий партиялар томонидан, талаб эса сиёсий дастурларни танловчи рационал сайловчилар томонидан илгари сурилади [2].

Демократиянинг иқтисодий назариясида Э. Даунс «ҳар бир фуқаро, унинг фикрига кўра, бошқаларга қараганда унга кўпроқ устунлик берадиган партияга овоз беради» [3, 36] деб таъкидлаб, ушбу назарияни ривожлантиради. Унинг фикрига кўра, сайловчи ўз танловини амалга оширар экан, партияларнинг мафқураларида акс эттирилган энг умумий дастурий параметрларни ҳисобга олади.

Рационал танлов назариясига кўра электорал сиёсий фаоллик жамоавий фаолият намунаси бўлиб, шахснинг рационал қизиқишларини ифодалайди. Бу Э.Даунс фикрига кўра "бозор демократияси" деб номланади.

Э. Даунснинг машҳур формуласи қуйидагича :

$$R = pV - C + D ,$$

Бу ерда:

R – сайловда қатнашишдан олинган соф даромад;

p – ушбу аниқ сайловчининг овози ҳал қилувчи бўлиш эҳтимоли;

V – сайловларда қатнашишдан сиёсий фойда;

C – мумкин бўлган ҳаражатлар;

D – овоз беришда иштирок этишдан бевосита фойда олиш.

Даунснинг энг катта ташвишларидан бири: сайловчилар умуман нима учун овоз беришади? Зеро, агар рационал хулқ-атвор гипотезаси тўғри бўлса ва одамлар индивидуал тушунадиган шахсий манфаатлар асосида ҳаракат қилсалар, уларнинг сайловларда бетараф қолишларига ҳеч нарса тўсқинлик қилмайди, чунки битта овознинг ҳал қилувчи бўлиш эҳтимоли жуда кам. Муаммонинг яна бир жиҳатини қуйидагича шакллантириш мумкин: нега эркин руҳли бўлиш ва масъулиятдан қочиш учун етарлича кучли индивидуал рағбатлар мавжуд бўлса, одамлар сайловларда қатнашадилар, ташкилотларга қўшиладилар ёки сиёсатга қизиқишда давом этадилар? Бугунги кунда сиёсий ҳамкорликни узоқ муддатли сақлаш ва

сақлаб қолиш учун мажбурлаш, танлаб овоз бериш мотивлари ва институционал тартибларнинг муҳимлиги кенг эътироф этилган.

М. Фиорина Э.Даунснинг сайлов имтиёзларини шакллантиришда мафкуранинг роли ҳақидаги ғояларини қайта кўриб чиққан. М.Фиорина эса ўзининг «ретроспектив овоз бериш назарияси»да мамлакатнинг иқтисод ҳолати ва сайлов натижалари ўртасида бевосита боғлиқлик борлигини таъкидлайди. Бу одамлар сиёсатдан кўра иқтисодни кўпроқ тушунади, дегани эмас. Шунчаки, овоз беришда сайловчи миллий иқтисодиётнинг ҳолати учун ҳукумат жавобгар эканлигидан келиб чиқади. Рационал, прагматик фикрловчи киши ҳаёт даражаси яхшиланса сайловларда “ҳа” деб, ёмонлашса “йўқ” деб жавоб беради [4, 5]. Сайловчиларнинг бундай хатти-ҳаракати нафақат инструментал, балки мантиқийдир, чунки шахс онгли равишда ишлаб чиқилган мақсадларга эришиш, хусусан, қарор қабул қилиш учун зарур бўлган маълумотларни тўплаш учун ўз саъй-ҳаракатларини минималлаштиради.

«Ретроспектив овоз бериш назарияси»га мувофиқ иқтисодий ҳолатни баҳолаш асосида 2 шаклда овоз бериш мумкин:

- 1) эгоцентрик – шахсий иқтисодий ҳолатидан келиб чиқиб;
- 2) социотроп – халқ хўжалигининг умумий ҳолатидан келиб чиқиб.

Америкалик олим Сеймур Липсет фикрига кўра, мамлакатда иқтисодиёт ёки халқаро вазиятнинг ёмонлашуви, таназзул вазиятида электоратнинг фаоллиги ортади, бу сайловчиларга социотроп, яъни мамлакатнинг иқтисодий аҳволини баҳолаган ҳолда овоз бериш хослигини кўрсатади [5, 195].

Рационал-инструментал ёндашувда М.Льюис-Бек ўзининг «Иқтисод ва сайловлар: асосий ғарбий демократиялар» асарида «иқтисодий овоз бериш» назариясини илгари суради. Унинг фикрича, электорал хулқ-атвори иқтисодий омиллар белгилаб беради. Муаллиф ўзининг ва бошқа иқтисодчи олимларнинг тадқиқотларига таяниб кишиларнинг сайловлар вақтида маълум бир партия ёки бирлашмани (коалиция) қўллаб-қувватлаши ёки инкор этиши иқтисодий омилларга боғлиқ, деб ҳисоблайди. У хусусий иқтисодий индикаторлар ўрнига индивид ёки сайловчининг бугунги ва истиқболдаги иқтисодий имкониятларини баҳолаш керак, деган таклифни киритади. Льюис-Бек уч хил социологик ўзгарувчиларни ажратиб кўрсатади:

- 1) «ретроспектив» (ўтмишни бугунги кун билан қиёслаб баҳолаш);
- 2) «перспектив» (истикболни баҳолаш);
- 3) «аффеktiv» (қўллаб-қувватланмаган талваса) [6].

Муаллифнинг фикрига кўра, ҳукумат сиёсатини баҳолашда энг асосийси бу «перспектив», кейингиси «аффеktiv» ва сўнггиси «ретроспектив» ҳисобланади.

Рационал-инструментал назариётчилар «бўлинган бошқарув» га олиб келадиган «бўлинган овоз бериш» муаммосига дуч келдилар. Бу муаммони Э.Кемпбелл, Э.Тафт, Ж.Крамер ва бир қатор тадқиқотчилар ўрганган. Бўлинган бошқарувнинг маъноси шундаки, айрим ҳолатларда сайловчи ижро этувчи ҳокимият органини сайлашда бир сиёсий кучларга, қонун чиқарувчиларни сайлашда – бошқаларига овоз беради. Одатда бу кучлар бир-бирига муҳолиф ҳолатда бўлади. Бўлинган овоз бериш қуйидаги омиллар билан изоҳланиши мумкин:

- сайланган институт аъзолари сони,
- электоратнинг ижтимоий-маданий ва демографик хусусиятлари,
- сайлов тизимининг хусусиятлари,
- вакиллик институтлари сайловини ўтказиш вақти.

Кемпбелл ва бошқалар 1960-йилларнинг бошларида АҚШда "муаммоли овоз бериш" унчалик катта эмаслигини кўрсатди. Бироқ, 1976 йилда нашр этилган «Ўзгараётган Америка сайловчиси» номли китобда, маълумотлар сайловчилар муайян мавзуларда партияларнинг позицияларини ҳисобга олишга мойиллиги кўпроқ эканлигидан далолат беради. Шунга ўхшаш натижалар Ғарбий Европанинг бир қатор давлатларида ҳам олинган.

Бундан ташқари, етгита етук демократик мамлакатларда сайлов хатти-ҳаракатларини эмпирик ўрганиш натижаларини таҳлил қилиб, Марк Франклин «агар сайловчилар учун муҳим бўлган барча масалалар тўғри ўлчаниб, ҳар бири ўз вазнига эга бўлганда, муаммоли

овоз беришнинг ўсиши сиёсий бўлинишларнинг пасайишини қисман ёки тўлиқ қоплаган бўларди», деган хулосага келади. Афсуски, айрим муаммоларни уларнинг жуда хилма-хиллиги туфайли «ўлчаш» ва «вазнини билиш», айниқса қиёсий нуқтаи назардан, унчалик осон эмас.

Шуни таъкидлаш керакки, европалик тадқиқотчилар ҳам электорал хайрихоҳликлар динамикасини ўрганишди. Масалан, Р. Динкель Германияда миллий сайловларда ғалаба қозонган партиялар кўпинча маҳаллий вакиллик органларига сайловлар даражасида ютқаздилар деган хулосага келишди [7].

Бирламчи ва иккиламчи сайловлар концепцияси призмасидан келиб чиққан ҳолда электорал хайрихоҳликлар динамикасига назар ташлашни К.Рейф ва Г.Шмитт таклиф қилдилар, улар биринчи даражали сайловларда (бошқача айтганда, энг муҳим сиёсий институт сайловларида) сайлов хулқ-атвори тўғрисида хулосага келишди. маълум миқдордаги кўрсаткичларда у иккинчи даражали сайловларда, яъни камроқ таъсир кўрсатадиган муассасада электорал хулқдан фарқ қилади. Ушбу ҳодисани тушунтириш учун тадқиқотчилар асосий танловларни иккиламчи вариантлардан ажратиб турадиган бир қатор хусусиятларни аниқладилар. Биринчидан, такрорий сайловлар қуйи даражадаги иштирокчилар билан белгиланади. Иккинчидан, иккиламчи сайловлар натижаси муаммоли позициялар ёки тўғридан-тўғри партия раҳбарларининг тўқнашуви эмас, балки сиёсий партиялар ўртасидаги мафкуравий зиддият натижасидир. Кичик сайловнинг учинчи хусусияти шундаки, кўпинча муҳолифат партиялари катта қўллаб-қувватландилар, ҳукуматпараст партиялар эса керакли миқдордаги овозларни ололмайдилар. Бундай ҳолда, бир турдаги норозилик овози муҳолифат партияларига овоз берган фуқаролар ҳукуматнинг сиёсатидан норозилигини билдирганда юзага келади [8].

Рационал-инструментал назариянинг асосий камчилиги уларнинг сайловчилар иштирокининг сустигини тушунтиришга заифлигида кўринади. Рикер ва Ордешук фикрига кўра, бу маънода овоз бериш оқилона бўлмайди, чунки олинандиган фойда у билан боғлиқ амалга оширилган «ҳаражатлар»ни оқламайди.

Кўп ўн йиллар давомида ушбу илмий йўналишнинг асосий тамойилларини асосли танқид қилиш тўхтамади:

1) бозор иқтисодиёти шароитида ҳам шахсий манфаат излаш турли маънавий-ҳуқуқий меъёрлар билан чегараланганлиги, тадбиркорнинг олий мақсади худбинлик бўлмаслиги тўғри таъкидланган;

2) индивидуал хатти-ҳаракатларнинг мантикийлиги ҳам баҳсли, чунки бозорда ҳам харидор ҳар доим ҳам рационал бўлавермайди, буни обрўли, сноб истеъмол феномени тасдиқлайди; харидор психологик қонуниятларга бўйсуниб, иқтисодий жиҳатдан рационал бўлмаган ишларни қилса, истеъмолчи хатти-ҳаракатларини бирлаштириш ҳодисаси ҳам мавжуд.

Рационал-инструментал назария энг кўп танқидга учраган назария бўлса-да, бошқа томондан кўпчилик тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, айнан у фуқароларнинг сайловлардаги хулқини яхши акс эттиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Цукерман А. Введение в политический анализ / Реферат-дайджест под ред. В.С.Комаровского. – М., 1995. – С. 33-34.
2. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия / Под ред. В. С. Автономова. М.: Экономика, 1995. – 540 с.
3. Downs A. An Economic Theory of Democracy. N.Y.: Harper & Row. 1957. – P. 36.
4. Fiorina M. Retrospective Voting in American National Elections. New Haven. 1981. – P. 5.
5. Қаранг: Lipset S. Political man. – N.Y., 1981. – P. 195.
6. Қаранг: Lewis-Beck M. Economics and Elections: the major western democracies. – Ann Arbor, 1988.

7. Қаранг: Dinkel R. The relationship between federal and state elections in West Germany. In: Elections and parties. M. Kaase, K. von Beyme (eds.). London: Sage Publications, 1978.
8. Reif K., Schmitt H. Nine Second-Order National Elections: A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results. European Journal of Political Research, 1980; 8; 1: 3-44.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000